

УДК: 517.928

Бисингулярная задача с δ - образной неоднородностью

Акматов Абдилазиз Алиевич, старший преподаватель
 Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан

Аннотация. В работе показано, как, не переходя в комплексные плоскости, можно получить асимптотические оценки сингулярной задачи в пространстве обобщенных функций. Это, в свою очередь, является одним из способов получить асимптотическую оценку сингулярной задачи. Здесь неоднородность выполняется всего лишь в одной точке, потому что сингулярная обобщенная функция Дирака является точечным воздействием.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, функция Дирака, особые точки, бисингулярные возмущения, асимптотика, устойчивость, задача Коши.

Введение. В данной работе исследуем решения бисингулярно возмущенной задачи с δ - образной неоднородностью. Функция Дирака есть сингулярная обобщенная функция [6, 7] с порядком сингулярности равной единице. Докажем теоремы и рассмотрим пример. В ранее проводимых работах [1-5, 8-12] оценки решений рассматриваются в комплексной плоскости. Это вызывает определенные трудности. Решение задачи ищем в пространстве $S(R^1)$, учитывая свойства функции Дирака.

Материалы и методы исследования. Рассмотрим задачу

$$\varepsilon y'(t, \varepsilon) = D(t)y(t, \varepsilon) + \varepsilon[\delta(t-a) + B(t)y(t, \varepsilon)], \quad (1)$$

$$y(t_0, \varepsilon) = y^0, \quad (2)$$

где $D(t) = \text{diag}(\lambda_1(t), \lambda_2(t))$, $y(t, \varepsilon) = \text{colon}(y_1(t, \varepsilon), y_2(t, \varepsilon))$, $t \in R^1$, $0 < \varepsilon$ - малый параметр, $\delta(t-a) = \text{colon}(\delta_1(t-a), \delta_2(t-a))$ функции Дирака по оси t со сдвигом в точке a , $[t_0, T]$ - отрезок действительной оси, $t_0 < T$, C^∞ - пространство бесконечно дифференцируемых функций. Здесь $S(R^1)$ - пространство основных функций, $S'(R^1)$ - пространство обобщенных функций.

Взяв, формально $\varepsilon = 0$, получим невозмущенную задачу

$$D(t)\tilde{y}(t, 0) = 0, D(t) \neq 0. \quad (3)$$

Имеет единственное решение в пространстве $S(R^1)$

$$\tilde{y}(t) = 0. \quad (4)$$

Пусть выполняются условия:

$$\lambda_1(t) \in C^\infty, \lambda_2(t) \in C^\infty, \forall t \in C^\infty (\lambda_k(t) \neq 0, k = 1, 2), \quad (5)$$

Первое приближения решение задачи (1) с начальным условием (2) называется функцией влияния возмущения в момент a на решение в момент t (запаздывающей функцией Грина) и обозначается так: $y(t, \varepsilon) = G_a(t)$.

Определение. δ - образной последовательностью называется последовательность h_N неотрицательных гладких функций, равных 0 вне стремящихся к 0 при $N \rightarrow \infty$ окрестностей и обладающих каждая интегралом, равным единице.

Теорема 1. Запаздывающей функция Грина дается формулой

$$G_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < a, \\ \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(\tau) d\tau\right) & \text{при } t > a. \end{cases}$$

Доказательство. Решение задачи (1), (2)

$y(t, \varepsilon) = y^0 \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t D(s) ds\right) + \int_{t_0}^t \delta(\tau - a) \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s) ds\right) d\tau$. Учитывая условия [2, 8] устойчивости собственные значения матрицы $D(t)$

$$y(t, \varepsilon) = \int_{t_0}^t \delta(\tau - a) \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s) ds\right) d\tau. \quad (6)$$

В равенстве (6) в место $\delta(\tau - a)$ поставляем последовательность h_N , переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем требуемое:

$$G_a(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s) ds\right) h_N(\tau - a) d\tau = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(s) ds\right),$$

если $t_0 < a < t$. Теорема доказана.

В первом случае имеем однородные дифференциальные уравнения с начальным условием (2). В этом случае рассматриваемая область дает асимптотическую оценку.

Обобщенная функция Дирака $\delta(t-a)$ воздействует лишь в одной точке, остальных точках оно равно нулю. В этом случае задача (1), (2) будет однородным, и для их решений справедливо оценка

$$\|y(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\varepsilon, \quad (7)$$

где $\tilde{C}$ - некоторая постоянная.

Справедлива теорема.

Теорема 2. Пусть выполняются условия (3). Тогда задача (1), (2) имеет единственное решение и для нее справедлива оценка

$$\|y(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon), \quad (7)$$

где $\alpha(\varepsilon) \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0, t \in C, \tilde{C}$ - постоянное число.

Доказательство. От задачи (1), (2) при $t = a$, переходим к эквивалентному уравнению:

$$y(t, \varepsilon) = y^0(\varepsilon)E(t, t_0, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon)[\delta(\tau - a) + B(\tau)y(\tau, \varepsilon)]d\tau, \quad (8)$$

где $E(t, \tau, \varepsilon) = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s)ds\right)$.

Уравнение (8) будем решать методом последовательных приближений:

$$y_0(t, \varepsilon) \equiv 0, \quad y_1(t, \varepsilon) = y^0(\varepsilon)E(t, t_0, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon)\delta(\tau - a)d\tau,$$

$$y_n(t, \varepsilon) = y_1(t, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon)B(\tau)y_{n-1}(\tau, \varepsilon)d\tau, \quad \text{где } E(t, \tau, \varepsilon) = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s)ds\right), \quad n \in N.$$

Решение рассмотрим в R^1 , поэтому имеем только один путь. Учитывая теорему 1, производим оценку последовательных приближений

$$y_1(t, \varepsilon) = y^0(\varepsilon)E(t, t_0, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon)\delta(\tau - a)d\tau. \quad \text{Отсюда имеем } y_1(t, \varepsilon) = E(t, a, \varepsilon), \quad \text{где}$$

$E(t, a, \varepsilon) = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(s)ds\right)$. Оценка задачи (1), (2) $\|y_1(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon)$, где $\tilde{C}$ – некоторая постоянная. Далее, аналогично $\|y_2(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon) + (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^2$ где $\tilde{C}$ – некоторая постоянная. Предположим справедливость следующего неравенства

$\|y_n(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon) + (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^2 + \dots + (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^n$, где $\tilde{C}$ – некоторая постоянная, $n \in N$. Справедливость оценки (7) доказана.

Теперь докажем сходимост ь последовательных приближений. Имеем

$$\|y_1(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon) < 1, \quad \|y_2(t, \varepsilon) - y_1(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^2 < 1,$$

$$\|y_3(t, \varepsilon) - y_2(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^3 < 1, \quad \|y_{n-1}(t, \varepsilon) - y_{n-2}(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^{n-1} < 1.$$

Докажем справедливость оценки $\|y_n(t, \varepsilon) - y_{n-1}(t, \varepsilon)\|$. Имеем

$$\|y_n(t, \varepsilon) - y_{n-1}(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^n < 1. \quad \text{Построим ряд}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (y_k(t, \varepsilon) - y_{k-1}(t, \varepsilon)). \quad (9)$$

Если ряд (9) сходится равномерно, то последовательность $\{y_n(t, \varepsilon)\}$ сходится равномерно.

Докажем равномерную сходимост ь ряда (9). Имеем

$$\begin{aligned} \|\sum_{k=1}^{\infty} (y_k(t, \varepsilon) - y_{k-1}(t, \varepsilon))\| &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \|y_k(t, \varepsilon) - y_{k-1}(t, \varepsilon)\| = \|y_1(t, \varepsilon) - y_0(t, \varepsilon)\| + \\ &+ \|y_2(t, \varepsilon) - y_1(t, \varepsilon)\| + \dots + \|y_n(t, \varepsilon) - y_{n-1}(t, \varepsilon)\| + \dots = \tilde{C}\alpha(\varepsilon) + (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^2 + \\ &+ \dots + (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^n + \dots = \tilde{C}\alpha(\varepsilon) \times \left(\frac{1 - (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^{n+1}}{1 - \tilde{C}\alpha(\varepsilon)}\right). \end{aligned}$$

В рассматриваемой области $\|y_n(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\alpha(\varepsilon) \times \left(\frac{1 - (\tilde{C}\alpha(\varepsilon))^{n+1}}{1 - \tilde{C}\alpha(\varepsilon)}\right)$, и при $n \rightarrow \infty$ получим $\|y(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\delta(\varepsilon)$. Теорема доказана.

Приведем примеры. Пусть матрица-функция $D(t)$ имеет кратные собственные значения $\lambda_1(t) = t, \lambda_2(t) = t$ и $0 < a < T$. В качестве начальной точки можно взять $-\infty < t_0 < 0$. Оценим первому приближению. Это удовлетворяет условия устойчивости [2, 8]. Если учтем (6), то получим $y_1(t, \varepsilon) = \int_{t_0}^t \delta(\tau - a) \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s)ds\right) d\tau = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(s)ds\right)$. Из последнего возьмем норму $\|y_1(t, \varepsilon)\| \leq \left\| \int_{t_0}^t \delta(\tau - a) \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s)ds\right) d\tau \right\| = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} u(t, a)\right)$, где $u(t, a) = \text{Re} \int_a^t D(s)ds$. В итоге получим оценку $\|y_1(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C}\sqrt{\varepsilon}$, где $\tilde{C}$ – некоторые постоянные, $t \in [-a, a - \varepsilon^\gamma] \subset [t_0, T]$, где $\frac{1}{2} < \gamma < 1$.

Если $t \neq a$ то задачи (1), (2) имеет только однородную часть, тогда имеет место оценка $\|y_1(t, \varepsilon)\| \leq y^0(\varepsilon) \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t D(s)ds\right)$. Обобщенная сингулярная функция Дирака со сдвигом a , является точечная воздействия, на момент a . Поэтому задачи (1), (2) является неоднородным, лишь в одной точке.

Выводы. Подведя итог, можем сказать, что последовательность $\{y_n(t, \varepsilon)\}$ равномерно сходится к некоторой функции $y(t, \varepsilon)$, которая является решением уравнения (1). Когда неоднородная часть задачи (1), связана обобщенными функциями Дирака, то она неоднородна лишь в одной точке a . Потому что функция Дирака не является функцией в обычном смысле. В этой работе оценки задачи (1), (2) получены в пространстве $S(R^1)$, т. е. в действительной области. В ранее проводимых работах это удалось при переходе в комплексную область. Это, в свою очередь, добавляет определенные трудности. Задача (1), (2) задана в пространстве $S'(R^1)$. Интеграл функции Дирака со сдвигом a в пространстве $S'(R^1)$, равно $\int_{t_0}^t \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s)ds\right) \delta(\tau - a) d\tau = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(s)ds\right)$, где $0 < a < T$. Интеграл $\exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_a^t D(s)ds\right)$ принадлежит пространству $S(R^1)$.

Литература:

1. Абдилазизова А. А. Асимптотика регения сингулярно возмущенной задачи Коши в случае смены устойчивости. Журнал Евразийское научное объединение. №7. – Москва. 2021. – 1-3 с.
2. Алыбаев К.С. Метод линии уровня исследования сингулярно-возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости. Дисс. ...докт. физ.-мат. наук: 01.02.02. – Жалал-Абад. 2001. – 1-376 с.
3. Акматов А.А. Асимптотическое поведение решений сингулярно возмущенных задач в случае неоднократной смены устойчивости. Вестник ОшГУ. – Ош. 2008. – 79-82 с.
4. Акматов А. А. Асимптотическое представление интегралов Френеля в комплексной плоскости. Вестник ОшГУ. – Ош. 2021. – 21-27 с.
5. Акматов А. А. Исследование решений сингулярно возмущенной задачи. Вестник ОшГУ. – Ош. 2021. – 28-35 с.
6. Владимирова В.С. Уравнения математической физики. Наука. – Москва. 1981. – 82-102 с.

7. Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Обобщенные функции и действия над ними. Государственное издательство физико-математической литературы. - Москва. 1959. - 24-63с.
8. Каримов С. Асимптотика решений некоторых классов дифференциальных уравнений с малым параметром при производных в случае смены устойчивости точки покоя в плоскости «быстрых движений» Дисс. ... докт. физ.-мат. наук: 01.01.02. - Ош.1984. - 1-260 с.
9. Каримов С., Акматов А. А. Исследование решений системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений имеющих условную устойчивость. Вестник ОшГУ. - Ош. 2021. - 61-69 с.
10. Каримов С., Анарбаева Г. М., Акматов А. А. Более точные оценки решения сингулярно возмущенной задачи. Вестник ОшГУ. - Ош. 2015. - 133-138с.
11. Тампагаров К.Б. Погранслоиные линии в теории сингулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями. Дисс. ...докт. физ.-мат. наук: 01.02.02. - Жалал-Абад. 2017. - 180-280 с.
12. Турсунов Т. А. Асимптотика решения бисингулярно возмущенных обыкновенных и эллиптических дифференциальных уравнений. Дисс. ...докт. физ.-мат. наук: 01.01.02. - Ош. 2013. - 9-92 с.